

UNIVERSAL QURILMA PUSHTA OLGICHINING TUPROQQA BOTISH CHUQURLIGI VA ISKANASINING TUPROQQA KIRISH BURCHAGINI ANIQLASHGA DOIR NAZARIY TADQIQOTLAR NATIJALARI

F.O'.Jo'rayev

G.K. Saidova

Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro, O'zbekiston

E-mail: guljamolsaidova30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17096755>

Abstract: In the article, it was determined on the basis of theoretical research that, in order to meet the initial agro-technical requirements, the soil penetration depth of the universal ridge-forming device used for inter-row cultivation in orchards and the height of the ridges formed by it must be ensured. The studies revealed that the soil penetration depth of the ridge-former should be 16.1 cm, and the entry angle of the ridge-former's tine into the soil should be within the range of 18.3°–19.5°

Keywords. agro-technical, depth, ridge-forming, device, inter-row.

Aholining soni yildan yilga ortib borayotgani oziq-ovqatga bo'lgan talabni oshiradi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini oshirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanib ulgurdi.

Yerlarga ishlov berish qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil yetishtirish bo'yicha o'tkaziladigan agrotexnika tadbirlari ichida muhim o'rinni egallaydi. Bundagi asosiy vazifa yerlarni belgilangan chuqurlikka yumshatish, dala yuzasida mayin tuproq qatlamini hosil qilish, tekislash va talab darajasida zichlash bilan dalalarda kuz-qish va erta bahorda to'plangan namni saqlab qolinishiga erishish, unib chiqayotgan begona o'tlarni bartaraf etish va eng muhimi urug'larni bir tekis ekish va undirib olinishiga yetarli sharoit yaratishdan iborat. Ushbu ta'kidlanganlardan kelib chiqqan holda institutimizda universal qurilma (1-rasm) ishlab chiqish va parametrlarini asoslashga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borilmoqda (Jo'rayev va Saidova, 2024).

1-rasm. Bog' qatorlari oraliga ishlov beradigan universal qurilmaning pushta olish jarayoni

Universal qurilma pushta olgichining tuproqqa botish chuqurligi ular tomonidan hosil qilinadigan pushtalarning balandligi agrotexnika (dastlabki) talablari darajasida bo'lishi ta'minlanishi shartidan quyidagi ifoda bo'yicha aniqlaymiz (Saidova, 2024).

$$h_p = 0,25 \left[- (b_p - 2h_b \text{ctg} \psi_t) + \sqrt{(b_p - 2h_b \text{ctg} \psi_t)^2 + 8(b_p - h_b \text{ctg} \psi_t) h_b \text{ctg} \psi_t} \right] \cdot \text{tg} \psi_t \quad (1)$$

bunda b_p – pushtaning kengligi, m;

h_b – pushtaolgich hosil qiladigan pushtaning balandligi, m;

ψ_t – tuproqning tabiiy to'lilish burchagi, °.

Ifodaga dastlabki talablar bo'yicha $b_p = 0,76$ m, $h_b = 0,2$ m va adabiyotlardan ma'lum bo'lgan $\psi_t = 38^\circ$ qiymatlarni qo'yib, qurilma pushta olchining tuproqqa botish chuqurligi 16,1 cm bo'lishi lozimligi aniqlaymiz (Saidova, 2024).

Qurilma pushta olgichlari iskanasining tuproqqa kirish burchagini uning ishchi sirti bo'ylab tuproqqa ko'tarilishi va siljishidan hosil bo'ladigan tortishga qarshilik kuchi minimal qiymatga ega bo'lish shartidan quyidagi ifoda bo'yicha aniqlaymiz (Abdunazarov va Ortiqov, 2019).

$$\alpha_p = \arctg \left(\sqrt[3]{-q + \sqrt{q^2 + c^2}} + \sqrt[3]{-q - \sqrt{q^2 + c^2}} \right) - \frac{e}{3d} \quad (2)$$

Bunda

$$q = \frac{e^3}{27d^3} - \frac{e^2}{6d^2} - \frac{e}{2d}; \quad c = \frac{(6d-1)e^2}{9d^2};$$

$$d = 1 + \text{tg}^2 \varphi_1;$$

$$e = \text{tg} \varphi_1$$

$\varphi_1 = 25^\circ - 30^\circ$ qabul qilinib, (2) ifoda bo'yicha qurilma pushta olgichi iskanasining tuproqqa kirish burchagi $18,3^\circ - 19,5^\circ$ oralig'ida bo'lishi lozimligini aniqlaymiz (Jo'rayev va Saidova, 2025).

Yuqorida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 5. Qurilma pushta olgichining tuproqqa botish chuqurligi ular tomonidan hosil qilinadigan pushtalarning balandligi agrotexnika (dastlabki) talablari darajasida bo'lishi ta'minlanishi uchun pushta olchining tuproqqa botish chuqurligi 16,1 cm bo'lishi lozim. Pushta olgich ishchi sirti bo'ylab tuproqqa ko'tarilishi va siljishidan hosil bo'ladigan tortishga qarshilik kuchi minimal qiymatga ega bo'lishini ta'minlashi uchun qurilma pushta olgichi iskanasining tuproqqa kirish burchagi $18,3^\circ - 19,5^\circ$ oralig'ida bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev F.O', Saidova G.K. "Bog' qator oralariga ishlov beradigan universal qurilmaning tadqiqot maqsadi, vazifalari va dastlabki tajriba-sinov natijalari" "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Tabiiy resurslardan samarali foydalanishda agroekotizimlar barqarorligining dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani "SUV va YER resurslar" jurnalining 2024-yil 4-soni. 60 b.
2. Саидова Г. Предварительные результаты экспериментальных исследований универсального устройство для обработки между садовыми рядами, цель и задачи исследования" Международный современный. НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС. 28 Декабря, 2024. 405 с.
3. Abdunazarov E., Ortiqov N. Takomillashtirilgan anor tuplarini ko'madigan mashina // Investitsiyalarni diversifikatsiyalash asosida sanoat korxonalari samaradorligini oshirish: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami. – Namangan, 2019. – B. 284-287.
4. Jo'rayev F.O', Saidova G.K. Bog' qator oralariga ishlov beradigan qurilmaning tahlillari // Academic research in modern science. International scientific-online conference. 2025.-16-22p